

PTSM Pas-De-Calais - territoire du littoral : Synthèse du groupe
de travail sur le dépistage et le diagnostic des troubles mentaux

F.A.M. Jean

Contents

1	Introduction	3
2	Méthodes	3
3	Synthèse	3
4	Points de comparaison	3
5	Limites	4
6	Points forts	4
7	Considérations	4
8	Solutions à envisager	5
9	Conclusion	5
	Références	5

1 Introduction

La loi de modernisation de notre système de santé n° 2016 -41 du 26.01.2016, article 69 (1), a entériné l'élaboration dans des territoires de proximité des projets territoriaux de santé mentale (PTSM). Le but des PTSM est l'amélioration continue de l'accès des personnes concernées à des parcours de santé et de vie de qualité, sécurisés et sans rupture (2). La démarche des PTSM se décompose en (1) un diagnostic territorial partagé, (2) une élaboration par des professionnels des territoires, (3) un plan d'action, (4) un contrat territorial de santé mentale entre l'ARS et les acteurs concernés (2,3).

Sur le territoire des Hauts de France, le diagnostic territorial partagé a été fait par la F2RSM-Psy (4).

Sur le territoire littoral du Pas-De-Calais, les acteurs concernés sont se réparties dans un groupe de travail sur les parcours de vie et un groupe de travail sur le dépistage et le diagnostic des troubles mentaux. Le choix de cette répartition en deux groupes et du focus sur ces problématiques a été porté par le nombre de personnes mobilisables et le temps partagé (octobre 2019 à juin 2020). Le PTSM du territoire littoral du Pas-De-Calais est porté par l'ARS Hauts de France et les institutions impliquées dans la santé mentale sur le territoire.

Dans le cadre du groupe de travail sur le dépistage et le diagnostic des troubles mentaux, nous avons élaboré une approche ciblée sur le lien entre les professionnels ou acteurs de 1er et de 2e ligne. Les personnes de la population générale rencontrent des acteurs de 1er ligne avant d'être adressés vers un avis diagnostic par un spécialiste. Le dépistage et l'orientation vers un diagnostic concerne principalement ces acteurs. En cas de difficulté dans l'interaction entre ces deux lignes de professionnels, le diagnostic est rendu inopérant. Le but de cette approche est de pouvoir identifier des éléments permettant d'élaborer des solutions adaptées pour les professionnels et les acteurs de 1er ligne dans le dépistage et l'accompagnement vers le diagnostic des personnes souffrant d'un problème de santé mentale.

2 Méthodes

Nous avons créé un questionnaire sur les troubles mentaux, leur reconnaissance et les aides requises et nous l'avons diffusés auprès des acteurs et professionnels potentiellement en contact avec des personnes ayant un trouble mental. Les questionnaires ont été analysés de manière qualitative avec un fiche de lecture et à l'aide d'outils d'analyse numérique (natural language processing). L'étude du parcours d'un sujet traceur a été faite et une cartographie des risques effectuée à partir de ce parcours.

3 Synthèse

Parmi les points révélés par les questions, les principaux sont le manque de médecins psychiatres, la difficulté à accéder à une prise en charge spécialisée (délais d'attente, coordination difficile), le manque de professionnels paramédicaux et de structures médico-sociales, les difficultés de collaboration entre les acteurs du sanitaire, du social, du médico-social et des collectivités territoriales, la stigmatisation de la psychiatrie, les confusions entre les troubles mentaux et les problématiques judiciaires ou les pathologies neurologiques, le déni du patient et le refus du patient. Les solutions avancées sont en miroir avec les difficultés et les manques. Concernant le déni et le refus, la destigmatisation, l'inclusion de la famille dans les soins et la mise en place d'une relation de confiance et d'écoute avec le patient pour susciter son adhésion. L'étude de parcours du sujet traceur souligne l'aggravation des difficultés par le manque de coordination et d'adressage entre les acteurs.

4 Points de comparaison

Nous n'avons pas retrouvé de résultats d'enquêtes menées dans le cadre du PTSM. Nous avons retrouvé un questionnaire (5) sur un projet dans les Vosges. Ce questionnaire comportait principalement des échelles de

Likert.

Le diagnostic territorial partagé de la F2RSM-Psy (4) retrouve des résultats comparables à notre étude. Il y a un nombre plus faible de psychiatres dans le public et dans le privé qu'en France avec beaucoup de postes vacants dans le public. Il y a l'absence de structure de type ITEP sur le nord du Littoral. Ces constats sont mis en parallèle avec des indicateurs d'une forte précarité sociale qui générerait plus de besoins de soins psychiatriques. Les difficultés de travail commun entre les structures sanitaires et les structures sociales sont aussi soulignées. Dans ce diagnostic, des professionnels font aussi l'amalgame entre violence et trouble mental "une augmentation de jeunes en souffrance, pour certains très marginalisés (...), les contextes de crise et de violence ne sont plus rares chez les adolescents".

Il n'y a pas de points de comparaison pour le sujet traceur.

5 Limites

La plupart des répondeurs étaient des répondeurs du social ou médico-social pour la moitié et des collectivités territoriales pour le quart. De ce fait ce questionnaire n'éclaire que très partiellement le point de vue des autres professions/activités ce qui est une limite dans notre approche qui concerne tous les professionnels/acteurs. Une autre limite est que les réponses ont été lues par un seul investigateur et qu'il a pu y avoir un biais sur le traitement des réponses. Le fait qu'une méthodologie spécifique de lecture avec une grille de lecture ait été définie au préalable, ainsi que le fait que l'analyse numérique de texte ait été fait simultanément permet de limiter le biais de la subjectivité du lecteur.

6 Points forts

Parmi les points forts, nous pouvons évoquer un effectif supérieur à 200. Pour une étude en ligne et sur un territoire limité, cet effectif est conséquent. De plus, les réponses étaient plutôt bien réparties sur le territoire et a permis d'explorer les problématiques liées aux différents secteurs psychiatriques. L'utilisation de l'analyse numérique de texte constitue un outil puissant et novateur dans le traitement des réponses.

7 Considérations

L'interprétation des réponses du questionnaire doit rester prudente. En effet, certaines réponses ont pu exprimer un ressentiment cristallisé suite à certaines situations vécues. Ce fait est à considérer dans l'analyse, comme par exemple quand une réponse affirme qu'il n'y a aucune solution possible pour améliorer les actions entreprises.

Il existe beaucoup de confusions dans ce qui est un trouble mental. La violence, les conduites délictuelles, les conduites criminelles et la malhonnêteté sont associées par de nombreux acteurs à la Psychiatrie. Hormi que ces comportements ne font pas parti des critères diagnostiques des principaux troubles mentaux (6), la majorité des personnes avec un trouble mental ne sont pas violentes (7). Ces associations contribuent à la stigmatisation de la Psychiatrie et perturbe les collaborations. Quand la demande de soins ou d'hospitalisation relève d'une demande de régulation sociale, de sanctions et d'une volonté d'exclusion du milieu habituel devant des comportements ne relevant pas d'un trouble mental, la réponse négative génèrent des incompréhensions et des frictions entre les acteurs. Seule la meilleure connaissance de ce qu'est un trouble mental et le respect de la place et des missions de chacun pourrait permettre une collaboration plus harmonieuse.

La stigmatisation de la Psychiatrie ressort comme un facteur de refus de soins et de rupture. C'est le "Je ne suis pas fou." qui a été abondamment cité. Ce fait est retrouvé dans la littérature (8). L'importance de ce point est donc majeur pour améliorer l'aide apportée/apportable.

Une considération éthique doit être rappelée. Le consentement de la personne doit toujours être recherché et il ne peut y avoir de coercition aux soins en dehors des situations prévues par la loi où les enjeux sont majeurs. Même si un besoin est identifié par un acteur, le choix est libre et le respect de ce choix est obligatoire.

Il y a aussi un point particulier sur les représentations. Beaucoup de répondeurs font part de la difficulté à “faire hospitaliser” et quand la personne sort. Il n’y a plus en France d’asiles psychiatriques. Il n’y a plus de lieux, où quand les patients y rentrent, ils n’en sortent plus. Les soins hospitaliers sont actuellement ciblés, avec des objectifs et temporaires. La personne avec un trouble mental a sa place dans la société et ne peut être ségréguée à l’hôpital psychiatrique.

Il est intéressant de mettre en parallèle, qu’une intervention rapide, fréquente, avec des échanges, par un psychiatre fait parti des actions qui marchent alors que le manque de psychiatres est un fait très cité et qu’il aboutit assurément à des interventions tardives, moins fréquentes et avec moins ou pas d’échange.

8 Solutions à envisager

Parmi les solutions à envisager, il y a le fait de recenser des besoins en personnel sur le territoire (et d’alternatives en privé/libéral) et proposer des plans de recrutement attractifs financièrement. Il y a l’ouverture de structures médico-sociales là où les manques ont été soulignés. L’information de tous, la déstigmatisation et la prévention sont une évidence. Il y a l’intégration des familles et des patients dans les soins et la recherche des orientations. La centralisation des informations (structures, coordonnées, guides, éducation thérapeutique ...) dans un outil facilement accessible comme un site internet fait parti des solutions possibles. Enfin, une action de centralisation, de coordination, de gestion et de diplomatie entre les acteurs par un intervenant tiers pourrait améliorer les parcours via les différents intervenants.

9 Conclusion

L’enquête menée a suscité l’implication de nombreux professionnels/acteurs de tous niveaux de responsabilité et de champs très variés. Ces professionnels/acteurs seront probablement dans l’attente de solutions concrètes et visibles pour les personnes ayant un trouble mental. Ils pourraient être particulièrement déçus d’un PTSM qui serait une coquille creuse servant uniquement à justifier dans les instances de gouvernance que la loi a été appliquée. Cocher la case “fait” sans que cela aboutisse à des actions serait une non considération du temps consacré par les professionnels/acteurs au PTSM. Une absence de solutions concrètes pourrait susciter la fin de l’implication des professionnels/acteurs. Le plan d’action pourra s’inspirer des solutions évoquées et tenir compte des difficultés évoquées par ces professionnels/acteurs dans les questionnaires.

Références

1. LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. 2016.
2. Loire AP de la. *Les Projets Territoriaux de Santé Mentale (PTSM)*. [Online] Available from: <http://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/les-projets-territoriaux-de-sante-mentale-ptsm> [Accessed: 13th January 2020]
3. France AH de. *Les Projets Territoriaux de Santé Mentale (PTSM)*. [Online] Available from: <http://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/les-projets-territoriaux-de-sante-mentale-ptsm-0> [Accessed: 13th January 2020]
4. F2RSM-Psy. *Diagnostic territorial partagé en santé mentale du Pas-De-Calais*. [Online] 2018 Jun. Available from: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwik7J7uioHnAhUBJhoKHbCNADAQFjAAegQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.hauts-de->

france.ars.sante.fr%2Fsystem%2Ffiles%2F2019-01%2FDiagnostic%2520PAS-DE-CALAIS_1.pdf&usg=AOvVaw3jp2oeEhEeKvOEu7D-umwc

5. UNAFAM88. *PTSM... L'Unafam 88 est active Vosges*. [Online] Available from: <https://www.unafam.org/vosges/actualites/ptsm-lunafam-88-est-active> [Accessed: 15th February 2020]
6. American Psychiatric Association. *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5*. 5th ed. Washington, D.C: American Psychiatric Association; 2013.
7. Pulay AJ, Dawson DA, Hasin DS, Goldstein RB, June Ruan MW, Pickering RP, et al. Violent Behavior and DSM-IV Psychiatric Disorders: Results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. *The Journal of clinical psychiatry*. [Online] 2008;69(1): 12–22. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2922980/> [Accessed: 6th March 2020]
8. Sirey JA, Bruce ML, Alexopoulos GS, Perlick DA, Raue P, Friedman SJ, et al. Perceived stigma as a predictor of treatment discontinuation in young and older outpatients with depression. *The American Journal of Psychiatry*. [Online] 2001;158(3): 479–481. Available from: doi:10/dpqssn